
GESTÃO EMPRESARIAL E O PLANEJAMENTO DE VENDAS

Ciências Sociais Aplicadas, Edição 122 MAI/23 / 26/05/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7976067

Augusto de Vasconcellos Guimarães e Souza

Guilherme Trindade da Costa Henriques

Lorena Lins Cavalcanti de Albuquerque

Thaylane Paula Silva de Sousa

Resumo

A gestão empresarial é um processo baseado em planos e estratégias que visam alcançar os melhores resultados. Para fazer isso, tome medidas para medir problemas, evitar falhas, corrigir erros e medir números. Pode ser aplicado diretamente na organização de processos, controle financeiro, gestão de recursos humanos e planejamento estratégico. Um plano de vendas é uma ferramenta que orienta, organiza e acompanha todo o processo de venda de um produto ou serviço. Ele organiza as técnicas e os passos a serem seguidos para converter um lead em um cliente real.

Palavras – Chaves: Gestão, planejamento, estratégias, processos, vendas.

Abstract

Business management is a process based on plans and strategies aimed at achieving the best results. To do this, take steps to measure problems, prevent

failures, correct errors and measure numbers. It can be directly applied in the organization of processes, financial control, human resource management and strategic planning. A sales plan is a tool that guides, organizes and monitors the entire process of selling a product or service. It organizes the techniques and steps to be followed to convert a lead into a real customer.

Keywords: Management, planning, strategies, processes, sales.

1 Introdução

As mudanças no mundo empresarial acontecem a todo momento, e uma organização tem que estar apta à implementação de um planejamento estratégico que seja eficaz e que alcance as metas organizacionais. Os estudos que relacionam o desempenho empresarial e as técnicas de vendas vêm evidenciando a importância da estruturação do processo de vendas com o intuito de aumentar cada vez mais a lucratividade, quando da demanda à quantidade produzida em ponto máximo de aperfeiçoamento.

Com a competitividade, cada vez maior entre as empresas, e, em função disso, a pressão crescente por resultados, os gestores devem manter atenção especial sobre alterações no cenário econômico global e local, de modo a propor estratégias e favorecer a sua execução, visando à manutenção de resultados satisfatórios para a organização.

Enxergando por esse lado que a gestão estratégica totaliza a própria tática dos negócios da organização, tornando a eficiência e a eficácia dos processos de produção constantes dentro das empresas. Partindo dessa máxima, a intenção é mostrar que o processo de vendas é uma ferramenta para se obter ganhos e vantagens competitivas no mercado e desta forma, contribuir para o melhor desempenho organizacional, inclusive com redução significativa de estoques.

A organização pode ser compreendida como um sistema integrado, para isso, a realização do planejamento, execução e controle são partes que se relacionam, e que se desenvolvem em aliança, para buscar o estabelecimento de ações que facilitem o alcance das metas. Com isso, pode-se definir quais estratégias serão

utilizadas para planejar as ações, determinar como elas serão executadas e estabelecer os meios para o controle dos procedimentos e a obtenção dos resultados.

De acordo com Chiavenato (2004), o planejamento é baseado na tomada de decisões realizadas de forma antecipadas, em relação ao que se deve fazer, o ato de planejar permite se antecipar aos fatos esperados, para e estabelecer com antecedência os caminhos de ação necessários e os meios propícios para atingir as metas.

Com relação aos benefícios obtidos através do planejamento, a maneira de gerir o negócio pode ser tornar um diferencial competitivo. Investir em sistemas de informação, ser rígido com os controles de cada setor, trazem para a organização estabilidade e segurança.

Para tomada de decisão, não é necessário apenas saber o que se quer, é preciso ter em mente uma série de fatores, já que na maioria das vezes, não são desenvolvidos durante o processo decisório. Existem vários fatores envolvidos no processo de tomada de decisões, um dos primeiros passos, é o planejamento e a busca pelo direcionamento das decisões, organizando, ampliando e direcionando as ideias.

É de extrema importância o ato de realizar o planejamento dentro das organizações. Através desses processos, gestores conseguem se antecipar a acontecimentos que possam trazer danos e prejuízos para a empresa. Além de prevenir contra possíveis problemas, o bom planejamento operacional traz benefícios como: organização, controle e disciplina.

[← Post anterior](#)

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil